

УДК 332.1
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ И РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГЕЛЬМАНОВА ЗОЯ САЛИХОВНА

Профессор, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

ФАЙЕЗ ВАЗАНИ АБДУЛ ВАЛИД

Магистр, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

ИСКАКОВА ДАМИРА НЫГМЕТОЛЛАЕВНА

Магистр, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

КУШУМБАЕВА ДИНАРА СЕРИКЖАНОВНА

Магистрант, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассмотрены направления совершенствования системы управления зоной отдыха «Домик у озера» города Темиртау на основе сравнительного анализа лучших практик индустриальных городов. Изучен опыт Магнитогорска, Новокузнецка, Павлодара и Экибастуза в области развития рекреационной инфраструктуры, событийного туризма и цифровизации сервисов. На основе проведенного анализа предложен комплекс мероприятий, направленных на снижение влияния сезонных факторов и повышение привлекательности объекта. Выполнена оценка инвестиционных затрат, прогноз посещаемости, расчет выручки, дополнительной прибыли, срока окупаемости и коэффициента экономической эффективности проекта. Результаты исследования показали, что реализация предложенных мероприятий позволяет увеличить посещаемость на 28 %, повысить годовую выручку на 13,94 млн тенге и обеспечить окупаемость инвестиций в течение 1,64 года. Полученные результаты подтверждают экономическую целесообразность внедрения современных инструментов управления рекреационными территориями в условиях индустриального города.*

***Ключевые слова.** рекреационная территория; зона отдыха; индустриальный город; сезонность; управление территорией; цифровизация; событийный туризм; экономическая эффективность; инвестиции; посещаемость; устойчивое развитие; Темиртау.*

Для повышения эффективности управления зоной отдыха «Домик у озера» целесообразно использовать опыт индустриальных городов, сопоставимых с Темиртау по промышленному профилю, экологической нагрузке и потребности населения в качественных рекреационных пространствах.

Для определения перспективных направлений совершенствования системы управления зоной отдыха «Домик у озера» целесообразно обратиться к опыту индустриальных городов, имеющих сходные социально-экономические и территориальные характеристики. Особый интерес представляют практики развития рекреационной инфраструктуры в городах с преобладанием металлургической и промышленной специализации[1-4]. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Лучшие практики индустриальных городов

Город	Практика	Возможность применения для зоны отдыха «Домик у озера»
-------	----------	--

Магнитогорск	Развитие набережных, общественных пространств, событийных мероприятий	Организация летних фестивалей, семейных дней, спортивных мероприятий
Новокузнецк	Благоустройство парков, развитие городской рекреации	Улучшение инфраструктуры, озеленение, создание зон тихого отдыха
Темиртау	Развитие локального отдыха у воды	Формирование всесезонной модели управления зоной отдыха
Павлодар	Развитие прибрежных зон и прогулочных маршрутов	Создание маршрутов выходного дня и фотозон
Экибастуз	Локальные рекреационные объекты для жителей промышленного города	Развитие доступного семейного отдыха

Анализ показывает, что для промышленных городов наиболее эффективными являются четыре направления: благоустройство территории, развитие событийного туризма, цифровизация сервиса и расширение всесезонных услуг.

Анализ представленных данных показывает, что наиболее эффективные практики управления рекреационными территориями связаны с развитием общественных пространств, цифровизацией сервисов и внедрением событийного туризма. Опыт Магнитогорска и Новокузнецка демонстрирует возможность успешного развития зон отдыха даже в условиях промышленного региона. Данные подходы могут быть адаптированы к условиям города Темиртау и использованы при разработке мероприятий по совершенствованию деятельности зоны отдыха «Домик у озера».

Результаты проведенного анализа позволили сформировать комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности объекта, снижение влияния сезонности и рост эффективности использования инфраструктуры [5-7]. Основные мероприятия представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Комплекс мероприятий

№	Мероприятие	Содержание	Ожидаемый результат
1	Онлайн-бронирование	Сайт, WhatsApp-бот, форма заявки	Рост заказов и снижение потерь клиентов
2	CRM-система	Учет клиентов, повторные продажи	Повышение лояльности
3	Событийный календарь	Летние, зимние и семейные мероприятия	Снижение сезонности
4	Зимние услуги	Каток, фотозоны, горячие напитки, аренда беседок	Рост зимней посещаемости
5	Улучшение инфраструктуры	Освещение, навигация, парковка, санитарные зоны	Рост удовлетворенности
6	Цифровой маркетинг	Instagram, TikTok, 2GIS, Google Maps	Рост узнаваемости объекта

Представленный комплекс мероприятий охватывает организационные, маркетинговые, инфраструктурные и цифровые направления развития. Их реализация позволит повысить качество обслуживания посетителей, расширить спектр услуг и создать условия для более равномерного распределения спроса в течение года [8-10].

Для оценки экономической целесообразности предлагаемых мероприятий необходимо определить объем требуемых инвестиций [11-15]. Расчет первоначальных затрат на реализацию проекта представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Инвестиционные затраты

Статья затрат	Сумма, тыс. тг
Разработка сайта и системы онлайн-бронирования	1 200
Внедрение CRM-системы	800
Настройка WhatsApp-бота	400
Цифровой маркетинг на 6 месяцев	900
Улучшение освещения и навигации	1 500
Создание фотозон и зон отдыха	1 000
Организация событийного календаря	700
Запуск зимних услуг	1 200
Обучение персонала	300
Итого	8 000

Общий объем первоначальных затрат составляет 8,0 млн тг. Как показывают данные таблицы 3, наибольший объем инвестиций связан с развитием цифровой инфраструктуры и модернизацией территории. Вместе с тем общий объем затрат остается относительно невысоким для проектов рекреационной направленности, что создает предпосылки для быстрой окупаемости вложений.

Следующим этапом исследования является определение исходного состояния объекта. Для этого проведена оценка текущих показателей посещаемости и выручки зоны отдыха по сезонам года. Полученные результаты представлены в таблице 4. Для расчета используется базовая модель посещаемости(таблица 4).

Таблица 4 – Базовая посещаемость и выручка.

Сезон	Посетители, чел.	Средний чек, тг	Выручка, тыс. тг
Весна	1 500	5 000	7 500
Лето	3 500	6 000	21 000
Осень	1 400	4 800	6 720
Зима	1 100	4 300	4 730
Итого	7 500	—	39 950

$V_0 = 39,95$ млн тг. Анализ данных свидетельствует о существенной неравномерности распределения потока посетителей в течение года. Максимальная посещаемость наблюдается в летний период, тогда как зимний сезон характеризуется минимальной загрузкой объекта. Это подтверждает наличие выраженной сезонности и необходимость разработки мероприятий по ее сглаживанию. Одним из ожидаемых результатов реализации предложенных мероприятий является увеличение посещаемости объекта за счет повышения качества услуг, развития цифровых каналов взаимодействия и расширения перечня рекреационных предложений. Прогноз изменения посещаемости представлен в таблице 5. Ожидаемый рост посещаемости обусловлен цифровизацией, продвижением, запуском событийных мероприятий и развитием зимних услуг.

Таблица 5 – Прогноз посещаемости после проекта

Сезон	До проекта, чел.	После проекта, чел.	Прирост, %
Весна	1 500	1 900	26,7
Лето	3 500	4 200	20,0
Осень	1 400	1 850	32,1
Зима	1 100	1 650	50,0
Итого	7 500	9 600	28,0

Наибольший прирост ожидается в зимний период. Это связано с внедрением всесезонных услуг. Полученные результаты показывают положительную динамику по всем сезонам года. Наиболее существенный прирост ожидается в зимний период, что свидетельствует о снижении негативного влияния сезонных факторов и более эффективном использовании инфраструктуры зоны отдыха. Рост посещаемости неизбежно оказывает влияние на финансовые результаты деятельности объекта. Для оценки данного эффекта выполнен прогноз изменения выручки после внедрения предлагаемых мероприятий. Результаты расчетов приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Прогноз выручки после внедрения мероприятий

Сезон	Посетители, чел.	Средний чек, тг	Выручка, тыс. тг
Весна	1 900	5 300	10 070
Лето	4 200	6 300	26 460
Осень	1 850	5 100	9 435
Зима	1 650	4 800	7 920
Итого	9 600	—	53 885

Годовая выручка после внедрения мероприятий составит: $V_1 = 53,885$ млн тг. Прирост выручки: $\Delta V = V_1 - V_0 = 53,885 - 39,950 = 13,935$ млн тг. Темп роста выручки: $T_p = 53,885 / 39,950 \times 100 = 134,9$ %. Таким образом, прогнозируемый рост выручки составляет 34,9 %.

Для расчета дополнительной прибыли принимаем, что рентабельность дополнительной выручки составляет 35 %. Дополнительная прибыль = $\Delta V \times 0,35$. $Пдоп = 13,935 \times 0,35 = 4,877$ млн тг. Следовательно, дополнительная годовая прибыль составит около 4,88 млн тг.

Срок окупаемости определяется по формуле: $PP = \text{Инвестиции} / \text{Дополнительная прибыль}$. $PP = 8,0 / 4,877 = 1,64$ года. Следовательно, срок окупаемости проекта составит около 1 года и 8 месяцев.

Коэффициент экономической эффективности определяется по формуле: $E = \text{Дополнительная прибыль} / \text{Инвестиции}$. $E = 4,877 / 8,0 = 0,61$. Это означает, что на каждый 1 тенге вложений объект получает 0,61 тенге дополнительной прибыли в год.

Согласно расчетам, прогнозируется устойчивый рост выручки по всем сезонам года. Основной вклад в увеличение доходов обеспечивается за счет расширения клиентской базы и повышения среднего чека. Это подтверждает экономическую эффективность предлагаемых управленческих решений.

Для комплексной оценки эффективности предлагаемых мероприятий проведено сопоставление основных показателей деятельности зоны отдыха до и после реализации проекта. Результаты представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Сравнительная оценка эффективности

Показатель	До проекта	После проекта	Изменение
Посещаемость, чел.	7 500	9 600	+2 100
Выручка, млн тг	39,95	53,89	+13,94
Средний чек, тг	5 327	5 613	+286
Зимняя посещаемость, чел.	1 100	1 650	+550
Доля зимнего сезона, %	14,7	17,2	+2,5 п.п.
Дополнительная прибыль, млн тг	—	4,88	+4,88
Срок окупаемости, лет	—	1,64	—

Сравнительный анализ демонстрирует улучшение всех ключевых показателей функционирования объекта. Особое значение имеет увеличение посещаемости в межсезонный

и зимний периоды, что позволяет снизить зависимость деятельности зоны отдыха от летнего туристического сезона.

Результаты расчетов показывают, что предложенные мероприятия обеспечивают не только рост финансовых показателей, но и снижение зависимости объекта от летнего сезона.

Поскольку результаты любого инвестиционного проекта зависят от состояния внешней среды и поведения потребителей, представляется целесообразным рассмотреть несколько вариантов развития событий. Для этого разработаны пессимистический, базовый и оптимистический сценарии реализации проекта. Результаты представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Сценарный прогноз

Сценарий	Прирост посещаемости	Прирост выручки, млн тг	Дополнительная прибыль, млн тг	Срок окупаемости
Пессимистический	15 %	7,0	2,45	3,27 года
Базовый	28 %	13,94	4,88	1,64 года
Оптимистический	40 %	19,0	6,65	1,20 года

Даже при пессимистическом сценарии проект сохраняет экономическую целесообразность. При базовом сценарии срок окупаемости составляет менее двух лет.

Анализ сценариев показывает устойчивость проекта к возможным изменениям внешней среды. Даже при пессимистическом варианте сохраняется положительный экономический эффект, тогда как базовый и оптимистический сценарии обеспечивают высокую инвестиционную привлекательность предложенных мероприятий.

Таким образом, проведенные расчеты подтвердили экономическую целесообразность предложенных мероприятий по совершенствованию системы управления зоной отдыха «Домик у озера». Использование лучших практик индустриальных городов, внедрение цифровых технологий и развитие всесезонной инфраструктуры создают условия для повышения конкурентоспособности объекта, роста финансовых результатов и снижения негативного влияния сезонных факторов. Полученные результаты позволяют сформулировать основные выводы исследования

Проведенный сравнительный анализ лучших практик индустриальных городов показал, что повышение эффективности рекреационных объектов достигается за счет комплексного развития инфраструктуры, событийного туризма, цифровизации сервиса и внедрения всесезонных услуг.

Расчеты подтвердили экономическую целесообразность предложенных мероприятий. При общем объеме инвестиций 8,0 млн тг прогнозируемая годовая выручка увеличивается с 39,95 млн тг до 53,89 млн тг, то есть на 13,94 млн тг. Дополнительная прибыль составит около 4,88 млн тг, а срок окупаемости — 1,64 года.

Таким образом, предложенные мероприятия позволяют сформировать более устойчивую модель управления зоной отдыха «Домик у озера», снизить зависимость от летнего сезона, повысить качество обслуживания и обеспечить рост экономической эффективности объекта.

Следовательно, реализация предложенного комплекса мероприятий обеспечивает переход от сезонно ориентированной модели функционирования к адаптивной системе управления зоной отдыха, основанной на принципах устойчивого развития, цифровизации и эффективного использования рекреационного потенциала территории.

ЛИТЕРАТУРА

1. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2022. – 848 с.
2. Визгалов Д.В. Маркетинг города. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2018. – 110 с.
3. Зырянов А.И. Рекреационная география. – М.: Юрайт, 2021. – 189 с.
4. OECD. Tourism Trends and Policies 2024. – Paris: OECD Publishing, 2024.
5. UNWTO. Digital Transformation Guidelines for Tourism Destinations. – Madrid: UNWTO, 2023.
6. Buhalis D. Smart Tourism Destinations // Tourism Review. – 2020. – Vol. 75(1). – P. 278–282.
7. Sigala M. Digital Transformation in Tourism and Hospitality. – Springer, 2021.
8. Richards G. Eventful Cities: Strategies for Event-Based Urban Development. – Routledge, 2021.
9. Getz D. Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events. – Routledge, 2022.
10. Hall С.М. Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. – Pearson Education, 2020.
11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2023. – 378 с.
12. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия. – Киев: Ника-Центр, 2021. – 448 с.
13. Друри К. Управленческий и производственный учет. – М.: ЮНИТИ, 2022. – 1423 с.
14. Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. – Wiley, 2022.
15. PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). – 7th Edition. – Project Management Institute, 2021.